

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА ИНСОН ТАҚДИРИ МУАММОСИНИНГ ЁРИТИЛИШИ

Кўзибоева Лолахон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11955898>

Ўзбек драматургияси тарихи ўзининг салмоқли тарихига эга. Унда турли жанрларда ижод этган драматурглар бор. Аввал боши Махмудхўжа Бехбудий, Абдулла Авлонийдан бошланиб, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ижодида салмоғи юксалган бўлса, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Саид Аҳмад истеъдоди билан умуман янги қиёфа касб этди. Мустақиллик йилларида бу жанр янада қаддини тиклаб олди.. Драматург Қўчқор Норқобил серқирра ижодкор. Унинг турли касб эгаси бўлган замонамиз қаҳрамонлари тимсоли акс этган бир қатор асарлари бор.

Замонга ҳамнафаслик, замоннинг маънавий интеллектуал эҳтиёжлари ва талаблари билан бирга яшаш, замон йўриқлари тақозо этган ақлий тарбия масалалари драматургнинг фикри-зикрини банд этган. Драматург Қўчқор Норқобил “**Заминдан олисга кетма**”¹ драматик асарида муаллиф табиат ва инсон ўртасидаги муносаббатни Олим, Беғам, Тўра каби образларда очиб берган. Инсон борлиқни асраш уни авайлаш каби ғояларни илгари суради. Муаллиф борлиқдаги тизимни бузишда худбин инсонлар тасвирида Тўра ва Беғам образида яққол англатади. Муаллиф бу муносаббат бузилса қуйидаги ҳоллар содир бўлишни бир инсон сифатида огоҳлантириш бермоқда. Асарда муаллиф ўзининг орзу ўйларини Инсониятнинг эзгу мақсадларини биргина Олим образида саҳнага олиб чиқади. Драматург асар сюжетидаги конфликтни антогонизм яъники ўзаро зиддиятли манфаатлар тўқнашувида ҳаракатлантиради. Инсонларга борлиқни асраш ўзлигини қадрлаш билан баробар эканлигини асар сюжетида ҳам англаб оламиз.

***Олим:** – Одам боласи, табиат олдидаги қарзини узолмайди. –Биласизми, осмонни беғуноҳ болалар билан дарахтлар ушлаб туради. Йўқса, осмон ерга қулаб тушади, қапишиб қолади.– Дарахтлар ҳам аёлларга ўхшайди. Гуллайди. Аччиқ-чучук, яхши-ёмон мева беради. Гуллаган дарахтни кесиш эса ҳомиладор аёлни ўлдириш билан баробардир.*

Одамлар табиатидаги юксак инсонийлик, маънавий етуклик мезони сифатида кишида ватанга муҳаббат, ор-номус, фидойилик туйғуларини тарбиялайди. Маънан етук инсон эса барча эзгу ишларни ўз бурчи деб билади, бунга қалб амри, рухий эҳтиёж сифатида қарайди. “Олим” образи ана шу характердаги замонамиздаги ана шундай инсонлар прототиби ҳисобланади. Унга конфликт қилиб “Беғам” образи олинган драматург асар қаҳрамонларини номлашда ҳам катта эътибор қаратган. Чунки “беғам” ғамсиз ҳеч нима билан иши йўқ Инсон

¹ Ёшлик журнали. 2014-йил 3-сон.

кўз олдимизда гавдаланади. Асардаги бу образ ҳам маълум маънода ана шундай ҳислатларга эга Инсондир. Драматург бу образда жамиятдаги шу каби инсонлар прототипини кўради. Драматург асарда мана шу муаммони қандайдир нозик, кундалик турмушимиздаги бир ҳодиса сифатида талқин қилишга интилади. Муаллиф Олимни инсон виждонини уйғотувчи бир йўлбошловчи сифатида кўради. Асарнинг охириги хулосасида Ўз илдинини кесаётган инсоният ҳақида “Табиат қотиллари” дея ном олаётган бугунги кунда ўз нафсини деб муҳит ва вазиятдан фойдаланиб қолаётган инсонлар тақдирини олиб чиқиб биз ўйлаймизки айти глобал ва умумбашарий муаммони ҳал қилди.

Муаллиф ўз қаҳрамонларига: Табиатда ҳар бир зарра-қумнинг ҳам ўз ўрни бор. Табиат мувозанатини бузишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ... деган фикрни тушунтира олди. Тинимсиз сўроқ қилинаётган инсон қалби кечинмалари ҳам ўткир бўёқларда тасвирланади.

Олим: *Аёллар бепушт, ёш қизлар бўқоқ, ўсмирлар тишсиз, ҳатто оғилдаги сизларлар ногирон бузоқ тугиб, ҳайвонларнинг оғзи ириб тушаётган бир пайтда сиз, мана шу аждарҳо йўлида имкон қадар зов бўлиб турган, ўрмонни кесиб йўқотмоқчисиз! Сиз қотиллик қилишдан ҳам тоймаяпсиз.*

Толиб: *Она табиатимиз юртимиз бағрида улғаяётган ўғил-қизларимизнинг келажакда соғлом ва бақувват бўлиб улғайиши учун ҳам муҳим аҳамиятга эга муқаддас барҳаётлик бешигидир. Бу бешикда эса юртнинг соғлом болалари улғаяди.*

Аллоҳ таола Қуръони каримда марҳамат қилади: У ерни сизлар учун бешик (қароргоҳ) қилиб қўйди ва унда йўллар пайдо қилди ҳамда осмондан сув (ёмғир, қор) ёғдирди. Бас, Биз у (сув) билан турли ўсимликлар навларини ундириб чиқардик. Сизлар (улардан) тановул қилинг ва чорваларингизни боқинг! Албатта, бунда ақл эгалари учун аломатлар бордир. (Тоҳо сураси, 53-54 оятлар).

Н.Одилованинг «Ўлмас Умарбеков драматургиясида маънавий-ахлоқий муаммолар» номли номзодлик диссертациясини таъкидлаш жоиз. Диссертант адиб талқинидаги ҳаёт ва инсон психологияси масаласига маънавий-ахлоқий йўналишда ёндашади. Асосий эътиборни виждон ва имон тушунчаси, унинг драматик талқини масаласига қаратади. Зеро, виждон ва имон инсоннинг маънавий-ахлоқий тарбиясида ўзак моҳиятни белгилайди. Бинобарин, «виждонлилик, имонлилик тушунчаси адабиётнинг бадиий-эстетик тизимида инсонийликнинг, унинг маънавий-ахлоқий камолининг асосий мезони деб қаралади²». Борлиқ ва инсон муаммоси масаласини Кўчқор Норқобил Инсониятга берилган барча неъматлар муқаддас ва азиз эканлиги. Барчага тенглиги ва бу мувозанатни ҳеч қачон узмаслик кераклиги, жамики бани башар ўша самовий аломатларни ҳис қилиб асраб авайлаши кераклигини уқтирмақда. Драмадаги антогонистик муаммолар муаллиф томонидан сабаблари ўрганилиб асарнинг ғоясидан келиб чиқиб янгича йўсинда қаҳрамонлар орасидаги ўзаро конфликт ҳолатлар

² Одилова Н. Ўлмас Умарбеков драматургиясида маънавий-ахлоқий муаммолар: Филол.фанлари номзоди... дисс. автореферати. – Тошкент, 1992.– Б. 9.

ечилади. Яъниким табиатга зарар келтираётган Тўра ва унинг ёнидагилари ўз хатоларига яраша жазосини олади. Олим ва Гўзал эса эзгу ишларини давом эттиришади.

Асарда ўз қатъияти, инсоний фазилатлари билан барчага ўрнатқучи бугунги кун қахрамонларининг образи яратилган. Драмада ўз тақдири учун келажаги учун ўз қарорларида собит турган матонатли қахрамон тасвирланади. Драматург ўз асарларида бугунги ёшларга ўрнатқучи оладиган образлар танлайди. Унинг танлови томашабин, китобхоннинг типик образи ҳам бўлиши мумкин. Зеро, адабиёт ҳаётнинг инкосидир. Инсон дунёдаги энг олий мавжудот. Бундай шарафли ном унда онг мавжудлиги учун берилган. Инсон хайратларга тўла бир олам, англаб бўлмас сирли ҳақиқат. Одамзод табиатан мукамал яратилганлиги боис унга мўъжиза сифатида қаралади. Бажарилаётган ҳар бир юмуш, амалга оширилаётган барча ҳаракатлар инсоннинг фаровон яшаши, бекам-у кўст ҳаёт кечириши учундир. Қисқаси, табиатдаги барча неъматлар инсон манфаатлари учун хизмат қилади. Инсон мавжудотларнинг аълоси экан, унинг кадр-қиммати ҳам эъзозга лойиқ. Ана шу кадр-қимматнинг оёқ-ости бўлиши эса дунёдаги энг катта фожиа. Инсон ўз атрофини ўраб турган борлиқ ва йўқлик оламидаги барча нарса – коинот, сайёралар, зарра, вақт, “тўрт садаф” (сув, ҳаво, тупроқ, олов), ҳайвонот, наботод, мавжуд ва йўқлиги, бани башар, уларнинг тақдирлари, кечинмалари, қувонч-изтиробларини билишга интилар экан, аввало, ўз ҳаёти моҳиятини тушунишни, қайдан келиб, қаёққа кетаётганини, собит-у сайёрадаги ўз ўрни, олам ичидаги ўз вазифасини билишни истайди. Ижодкор миссияси эса бу англамларни англантиш, сезимларини сездириш, билганларини билдиришдан иборатдир. **Булутдек фойда келтирувчи одамлар ҳақидаким, пешона тери билан зебо райхонларнинг бошига гавҳарлар сочадилар: юзларида булут орасидаги чакмоқдек кулги кўриниб туради; шабнам тўкилган чинордек, қўллари кафтининг тери билан ерга ёнбошлаган хас-хашакларни суғорадилар; дилининг куйиши чинорникидек рангу-рўйида ошкор. Эй инсонлар орасида тонг каби кумуш сочишга ўрганган одам, сенинг меҳринг қуёш меҳридай умумийдир.** ³ Асарнинг ахамиятли жиҳати шундаки, унда «Замонамиз одамлари» мавзуси биринчилар қаторида тилга олинган ва ёзувчи асарнинг ҳар бир жумласи орқали инсон тақдири муаммоси ҳаётимиздаги ҳал қилиниши зарур бўлган биринчи галдаги масала эканлигини таъкидлашдан чарчамайди. Янги замон одамлари, янги тафаккурга эга бўлган одамлар, юксак эътиқод, одоб-ахлоқ соҳиби маънавиятимиздан, миллий кадрларимиздан йироқлашмайдилар. Ёзувчини изтиробга солаётган ҳолат Инсон шаъни, манфаатлари, кадр-қиммати ва унинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муаммоси кун тартибидаги асосий масалалардан бирига айланиб бормоқда. Президентимиз таъкидлаганидек: “Инсон манфаатларини таъминлаш учун эса, аввало, одамлар билан, халқ билан мулоқот қилиш, уларнинг дарду ташвишлари, орзу ниятлари, ҳаётий муаммо ва эҳтиёжларини яхши билиш керак”⁴ Шу ўринда антик даврларнинг буюк файласуфи Инсоннинг

³ Алишер Навоий Ҳайратул-аброр. Ўн учинчи мақолат. Ғафур Ғулом нашриёти. 1989 й 300 б

⁴ Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.11.

инсонийлиги, унинг маънавий қиёфаси бевосита ундаги ижтимоий-ахлоқий фазилатлар билан белгиланади. Зеро, ҳадиси шарифларда “Аллоҳ сизнинг суратларингиз ва амалларингизга эмас, балки қалбингизга боқар”, дея марҳамат қилинган. Сўфийлик таълимотида инсон қалбининг покизалиги, шаффофлиги масаласига алоҳида тўхталиб ўтилган ва ниҳоятда улуғланган. Бундай қалб эгалари маънавий-ахлоқий жиҳатдан етук бўлиб, юксак маърифат эгаси сифатида ҳам барчанинг ҳурмат-эътиборига сазовор бўлади. Асрлар давомида инсон тарбияси, инсонни нуқсонлар, гуноҳлардан қутқариш улуғ аждодларимизнинг қайғуси бўлиб келган⁵. Жалолиддин Румий таъбири билан айтганда, бу олам оддийликдан иборат. Буни англаш учун оддий яшаш, оддий фикрлаш ва ҳаётга оддий нигоҳ билан қараш даркор. Лекин инсон ўзидаги мавжуд ички зиддиятлардан келиб чиқиб ҳаётни ҳам, яшаш тарзини ҳам мураккаблаштиради ва шу тариқа турли катта-кичик муаммолар қобиғига кириб бораверади. Бунинг натижасида инсониятнинг ижтимоий-сиёсий ҳамда маънавий-ахлоқий қарашлари маҳсули ўлароқ, беҳуда ер таллашишлар, ижтимоий низолар, бесабаб қон тўкилишлар, турли диний ихтилофларга берилишлар каби Олам ва Одам таназзулига сабаб бўладиган муаммолар кўпаяверади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.11.
2. Алишер Навоий Ҳайратул-аброр. Ўн учинчи мақолат. Ғафур Ғулом нашриёти. 1989 й 300 б
3. Одилова Н. Ўлмас Умарбеков драматургиясида маънавий-ахлоқий муаммолар: Филол.фанлари номзоди... дисс. автореферати. – Тошкент, 1992.– Б. 9.
4. Комилов Н. Тасаввуф. 2-китоб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б.150.
5. Ёшлик журнали. 2014-йил 3-сон.

⁵ Комилов Н. Тасаввуф. 2-китоб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б.150.